

Colloque

Retour aux sources- à l'intersection du design d'expérience

**Mercredi 31 mai de 13h à 19h
et
Jeudi 1 juin de 9h à 13h**

Regroupant des chercheurs et chercheuses en design et de disciplines connexes, ce colloque regroupe **15 présentations de sujets passionnants**, ayant pour objectif d'initier le dialogue sur le design d'expérience et ses limites au sein de domaines d'expertises variés.

Lieu - Salle Jean-Marie Roy

Édifice du Vieux-Séminaire de Québec
2, côte de la Fabrique, SEM-1106
Université Laval
Québec (Québec) G1R 3V6

Lien pour participation virtuelle:

<https://ulaval.zoom.us/j/65420445115?pwd=L0lTdXpaM0pRbIs2WXJkM1BKMHRSUT09>

Merci à nos partenaires-

exp
AGENCE
IMMOBILIÈRE

Mathieu Michaud
Courtier immobilier
(418)655-8090
mathieu.michaud@exprealty.com

UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté d'aménagement,
d'architecture, d'art et de design
École de design

exp
AGENCE
IMMOBILIÈRE

Catherine Aubé
Courtier immobilier
(418)952-0925
courtier@catherineaube.com